

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 446 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	

UDK:338.465

MINTAQADA SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLAR BOZORI MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Davron Kesimov

Qarshi davlat texnika universiteti tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0003-5385-8721

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog'liqni saqlash xizmatlar bozorini shakllantirishning mintaqaviy jihatlari va mintaqa aholisini salomatligi uchun tibbiy xizmatlar bozori mexanizmi va dastaklarini shakllantirish tamoyillari ochib berilgav. Shuningdek, sog'liqni saqlash xizmatlar bozori xizmatlarining tarkibiy qismi bo'lgan sog'liqni saqlashda bozor munosabatlarining qaror topishi kommunal to'lovlar, dori-darmon narxlarining o'sib borishi, binolarni saqlash, asbob-uskuna va inventarlar sotib olish, bemorlar ovqatlanishini tashkil etishda, profilaktik tadbirlarni qo'llash va kasalliklarni davolashda tibbiyot muassasalarining imkoniyatlarini cheklab qo'yayotganligi bilan bog'likligi asoslangan.

Kalit so'zlar: tibbiy xizmatlar, aholi salomatligi, mexanizm, dastak, ijtimoiy himoya, mintaqa bozori.

Abstract: This article reveals the regional aspects of the formation of the healthcare services market and the principles of forming the mechanisms and levers of the healthcare services market for the health of the population of the region. It is also argued that the settlement of market relations in healthcare, which is an integral part of the healthcare services market, is due to the fact that the growth of utility bills, drug prices, maintenance of buildings, purchase of equipment and inventory, organization of patient nutrition, implementation of preventive measures and treatment of diseases limit the capabilities of medical institutions.

Key words: medical services, public health, mechanism, lever, social protection, regional market.

Аннотация: В статье раскрываются региональные аспекты формирования рынка медицинских услуг, принципы формирования механизмов и рычагов воздействия рынка медицинских услуг на здоровье населения региона. Также утверждается, что урегулирование рыночных отношений в здравоохранении, являющемся неотъемлемой частью рынка медицинских услуг, обусловлено тем, что рост коммунальных платежей, цен на лекарственные препараты, содержание зданий, закупка оборудования и инвентаря, организация питания пациентов, проведение профилактических мероприятий и лечение заболеваний ограничивают возможности медицинских учреждений.

Ключевые слова: медицинские услуги, здравоохранение, механизм, рычаг, социальная защита, региональный рынок.

KIRISH

Sog'liqni saqlash tizimining rivojlanishi bilan ishchi kuchini kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o'rtasida obyektiv bog'liqlik mavjud. U ijtimoiy takror ishlab chiqarish muammolari tizimida alohida o'rin egallaydi. Chunki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, unda ishtirok etayotgan barcha omillarga bog'liq. Ushbu omillar orasida inson muhim o'rin egallaydi. Birinchidan, inson tovar va xizmatlarning yaratuvchisi bo'lib hisoblanadi; ikkinchidan, inson boshqa omillar bilan o'zaro muvofiq bog'liqlikda boshqalarning ehtiyojini qondiradigan ne'matlarni yarata oladi. Sog'liqni saqlash tizimining ishchi kuchini takror ishlab chiqarishdagi roli sog'lig'ini tiklash va harakatchanligini oshirishda namoyon bo'ladi. Sog'liqni saqlashda yaratilgan boylıklar birdan ko'zga tashlanmaydi.

Mamlakatning iqtisodiy jihatdan rivojlanishi fuqarolarning malakali tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi va o'z navbatida sog'lom fuqarolargina mamlakat taraqqiyotiga to'la xissa qo'sha oladi. Aksincha nosog'lom va to'la shakllanmagan fuqarolar iqtisodiy o'sishning yuksak sur'atlarini va farovonlikni ta'minlashga layoqatli emas. Salomatlik-insonning sifatli ko'rsatkichi, farovonligi va hayot darajasidir. Shu jihatdan salomatlik inson omilini rivojlantirish maqsadlari bilan uzviy bog'langan. Salomatlikning yaxshilanishi fuqarolarning ishlab chiqarishda qatnashishiga va faravon turmush tarziga sharoit yaratadi. Faqat sog'lom kishigina ijodkorona yuksak unumli mehnatga layoqatli bo'ladi.

Hozirgi vaqtda sog'liqning zamonaviy talqini nafaqat insonning jismoniy nuqsonsiz yoki kasal emasligini ifodalaydi, balki to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy yetuklik holatini o'z ichiga oladi. Bu hol ushbu tushunchaga

yaxlit yondashishini aks ettiradi. Aholi sog'lig'i darajasini aniqlashda butun ko'rsatkichlar tizimi yoki "Salomatlik indeklari" asosida xulosa qilinadi.

Sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirishning xalqaro tajribasi tibbiy xizmatlarning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Sog'liqni saqlash faoliyatida inson sog'lig'idek masala turganligi bois, davlat tomonidan nazorat qilinadi va uni moliyalashtirishga alohida ahamiyat beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirishning nazariy asoslari va xizmatlar bozorini rivojlantirishning dolzarb muammolari R.Rayimberdiyeva[1], D.A.Rahmonov[2], K.S.Saidov[3], A.O'.Sultonova[4], M.R.Turtayev[5], M.N.Umurzaqova[6], Z.X.Bazarov[7], T.G.Xayrullayevalar[8] ning ilmiy asarlarida tadqiq qilingan.

Ushbu tadqiqotchilar tomonidan tibbiy xizmatlar bozori rivojlanishining ayrim umumnazariy jihatlarini tadqiq etishga ustuvor o'rin berilgan holda, tibbiy xizmatlar ko'rsatishda ijtimoiy bozor munosabatlarini rivojlantirish talablariga yondashib tahlil qilingan ilmiy ishlar yetarli emas. Jumladan, A.Sultonova, T.Xayrullayevalarning ilmiy tadqiqot ishlarida sog'liqni saqlashni davlat tomonidan tartibga solish va isloh qilishda bozor mexanizmining ahamiyati va xalqaro tajribalarga, M.Turtayev tibbiy xizmatlar ko'rsatishda marketingdan foydalanishga, M.Umurzaqova va Z.Bazarovlar sog'liqni saqlashda majburiy tibbiy sug'urta tizimini amalga oshirish imkoniyatlari va tibbiy sug'urtalash amaliyotini takomillashtirish yo'nalishlarigaga ko'proq e'tibor qaratishgan. D.Rahmonov va O.Rayimberdiyevalar esa ustun darajada sog'liqni saqlashni moliyalashtirishning budjet va budjetdan tashqari manbalari haqida ilmiy tadqiqot olib borganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish xususiyatlari va rivojlanish bosqichlari masalalari qiyosiy fikrlash, induksiya va deduksiya hamda abstraksiya usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlari yuqori darajada rivojlanishi aholining hududiy va ijtimoiy harakatchanligini, zamonaviy fan-texnik yutuqlarini o'zlashtirish, ishlab chiqarish samaradorligini va moddiy mahsulotlar iste'molini oshirishga ijobiy ta'sir etadi.

Hozirgi davrda O'zbekistonda sog'liqni saqlash xizmatlar bozorining rivojlanishi uchun kerakli huquqiy asos hamda amaliy yo'l-yo'riqlar shakllantirilmoqda. Ushbu jarayon o'z istiqboliga ega bo'lib, mamlakat aholisiga munosib hayot tarzi, iqtisodiy barqarorlik hamda ijtimoiy xizmatlarni erkin rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlab berishga qodir.

Sog'liqni saqlash xizmatlar bozori xizmatlarning tarkibiy qismi bo'lgan sog'liqni saqlashda bozor munosabatlarining qaror topishi kommunal to'lovlar, dori-darmon narxlarining o'sib borishi, binolarni saqlash, asbob-uskuna va inventarlar sotib olish, bemorlar ovqatlanishini tashkil etishda, profilaktik tadbirlarni qo'llash va kasalliklarni davolashda tibbiyot muassasalarining imkoniyatlarini cheklab qo'yayotganligi bilan uzviydir. Ushbu hol tibbiyot sohasini modernizatsiyalashni va bozor qonunlari asosida rivojlanishini taqozo qilmoqda. Ikkinchidan, mamlakatimizda keng ma'noda mulkdorlik sinfining shakllanishi va tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi aholi real daromadlarining o'sishiga va zamonaviy sifatlari tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Uchinchidan, mamlakatimiz bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tmoqda. Xususiyl mulkchilikning mavjud bo'lishi bozor iqtisodiyotining asosiy sharti, tarkibiy qismi hisoblanadi.

Shunday ekan, sog'liqni saqlashni rivojlantirishdagi mamlakatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri sohada bozor munosabatlarini qaror toptirishdir. Bozor munosabatlarining qaror topishidagi shart-sharoitlar quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

- tibbiy xizmatlar bozorida inson kapitali mamlakat ijtimoiy siyosatining tarkibiy qismi bo'lishi bilan birga, jamiyatga daxldorligini ko'paytirish;
- tibbiy xizmatlar bozori rivojlanishida ijtimoiy bozorligini anglatuvchi tarkibini hisobga olish;
- tibbiy xizmatlar bozori amal qilishining tashkiliy-huquqiy asoslarini o'zgaruvchan sharoitlardan kelib chiqib, takomillashtirib borish;
- tibbiy xizmatlar bozori mavqeini jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga asta-sekin singdirib borish;
- tibbiy xizmatlar bozori shakllanishida xorijiy mamlakatlarda qo'llanilgan ijobiy tajribalarni inobatga olish lozim.

Tibbiy xizmatlar bozori-bu bozorning maxsus turi bo'lib, aholi iste'moli uchun zarur bo'lgan dori-darmon va tibbiy xizmatlarni ayirboshlashga xizmat qiladi. Bu bozorda tibbiyot xodimlari va fuqarolar tibbiy xizmatlar oldi – sotdisi yuzasidan o'zaro munosabatda bo'ladilar.

Tibbiy xizmatlar bozori mukammal raqobat va huquqiy mustahkamlangan sharoitda inson kapitalidan samarali foydalanishga amal qilib, tibbiy muolaja, tashxis, maslahat, profilaktika kabi profesional tibbiy xizmatlar va dori-darmon savdosi, tibbiy texnika asbob-uskunalar savdosi, qimmatli qog'ozlar bozori, ilmiy - tibbiy ishlanmalar bozori hamda tibbiy xizmat ko'rsatuvchilar bozori yig'indisidan tashkil topadi (1-rasm).

1-rasm. Tibbiy xizmatlar bozori amal qilishining tarkibiy tuzilishi¹.

Tibbiy xizmatlar bozori nodavlat va davlat tibbiyot muassasalari bazasida shakllanadi. Bu yerda xaridorlar faqat fuqarolardan iborat bo'lmay, balki korxonalar ham xodimlarini tibbiy ko'rikdan o'tkazishi, sanitariya-profilaktik tadbirlarni xarid qilishi mumkin. Shu nuqta nazardan tibbiy xizmatlar bozori faqat shaxsiy iste'molga emas, balki korxonalar va tashkilotlar manfaatiga ham xizmat qiladi.

Tibbiy xizmatlar bozori amal qilishini taqozo qiluvchi quyidagi holatlarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- budget mablag'larining tez o'sib borayotgan xarajatlarni qoplay olmasligi;
- demografik o'zgarishlar;
- odamlarning bir xil standart xizmatlardan zerikishi;
- tibbiyot muassasalari moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va doimiy yangilab borish zaruriyati;
- aholi tarkibida xarid qobiliyatiga ega bo'lganlar va sifatli xizmatlarga bo'lgan talabning shakllanayotganligi;
- xususiy tibbiyotni tashkil qilish, bozor iqtisodiyotiga o'tishning va sog'liqni saqlashda bozor munosabatlarini joriy etishning zaruriy sharti sifatida qabul qilish;
- korxonalar va tashkilotlarda inson omilining yuqoriga bosqichga chiqayotganligi va ular sihat-salomatligidan manfaatdorlikning yuzaga kelayotganligi;
- tibbiy xizmatlarda inson kapitali bozorining amal qilishi ko'plab xorijiy mamlakatlarda sinalganligi.

Tibbiy xizmatlar bozor munosabatlarining amal qilishi davlat budjetidan sog'liqni saqlashga yo'naltirilayotgan mablag'lar hajmini kamaytirishga, yildan-yilga o'sib borayotgan xarajatlarni bo'yicha yukning bo'lishinishi hamda xarajatlarni tuzilishini o'zgartirishga, tejalgan mablag'lardan boshqa maqsadlarda foydalanilishiga imkon beradi.

Tibbiy xizmatlar bozorida xususiy sektorni tashkil qilish va bozor munosabatlarini qaror toptirishda ijtimoiy jihatlar inobatga olinishi, ehtiyotkorlik va davlat tomonidan tartibga solinishi e'tirof etiladi.

Tibbiy xizmat ko'rsatishda bozor munosabatlarining qaror topishi va rivojlanishida bozor mexanizmi, harakati, dastaklari, xususiyatini chuqurroq anglab olish va tahlil qilish muhim zaruriyatdir. Chunki tibbiy xizmatlar bozori boshqa turdagi bozorlardan sezilarli darajada farq qiladi.

Tibbiy xizmatlar ko'rsatishda to'lig'icha bozor qonuniyatlarini joriy etish va barchaga birdek pullik xizmatlar ko'rsatilishi qanchalik xatarli oqibatlariga olib kelishini tasavvur qilish qiyin emas. Mazkur holatning xavfli va xatarli ta'sirini inobatga olgan ko'plab rivojlangan mamlakatlarda ushbu xizmatlarning qisman tekinligi saqlanib qolgan va pullik, bepullik tizimi qo'shib olib borilmoqda.

Tibbiy xizmatlar bozori ijtimoiy jihatdan yo'naltirilgan bozorning tarkibiy qismi bo'lib aholining keng qatlamini qamrab oladi, unga nisbatan befarqlik jamiyat rivojlanishidagi ziddiyatli oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Tibbiy xizmatlarga bozor qonuniyatlarini joriy etishda aholining ish bilan bandligi ularning pul daromadlari va madaniy saviyasi kabi jihatlari o'rganilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu jihatlarning ijobiyligi tibbiy xizmatlar bozori amal qilishining barqarorligini ta'minlaydi.

1 Муаллиф томонидан тузилган

Ijtimoiy jihatdan yo'naltirilgan bozor munosabatlari sharoitida tibbiy xizmat ko'rsatish subyektlari davlat himoyasida bo'lishi bejiz emas. Bozor munosabatlariga o'tish tibbiy xizmatlarni chuqur tahlil etishni taqozo etadi.

Ijtimoiy jihatdan yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti markazlashtirilgan rejali bozordangina emas, balki erkin bozordan ham farq qiladi. U mustaqil iqtisodiy andozadan iborat bo'ladi. Uning erkin bozordan muhim farqi shundan iboratki, u iqtisodiy va ijtimoiy asoslarning sintezi hisoblanadi. Bu shuni bildiradi, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti to'la-to'kis ham bozor iqtisodiyoti, ham ijtimoiy iqtisodiyot hisoblanadi, iqtisodiy rivojlanish samaradorligini ijtimoiy kafolatlar va ijtimoiy adolat bilan bog'lash maqsadini ko'zlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sog'liqni saqlash xizmatlar bozorining hozirgi zamonaviy holati ijtimoiy mahsulotning ommaviyligi, standartlashtirilishi va tizimli tarzda ishlab chiqilishi, xizmatlar taklifining ixtisoslashuvi hamda diversifikatsiyasi va uni sotishning zamonaviy shakllari bilan ifodalanmoqda. Bu hol tibbiy xizmatlar bozorini harakatlantiruvchi kuch bo'lib xizmat qilmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasida xizmatlar ko'rsatishda davlat tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy siyosatning natijasi o'z aksini topadi. Davlatning ijtimoiy siyosatidan ijtimoiy infratuzilmani shakllantirish va ularning doimiy faoliyatini ta'minlash, ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rsatish, inson kapitalini tiklash hamda aholini munosib turmush darajasi bilan ta'minlashga qaratilgan ichki siyosat tushiniladi.

Sog'liqni saqlash sohasida inson kapitali bozor iqtisodiyotini shakllantirish maqsadida O'zbekistonda davlatning olib borayotgan ijtimoiy siyosati aynan ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish orqali ro'yobga chiqadi. Ijtimoiy xizmatlar faoliyatidan davlatning ijtimoiy yo'naltirilganligi ma'lum bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rayimberdiyeva O.R. Sog'liqni saqlash muassasalarini moliyaviy ta'minlashni tashkil qilish. i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. avtoreferati. -T.: 2001 – 21 b.
2. Rahmonov D.A. O'zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish. i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati: - T.: BMA, 2018-72 b.
3. Saidov K.S. va boshqalar. Sosial iqtisodiyot. -T.: O'zbekiston, 2006. –365 b.
4. Sultonova A.O'. Sog'liqni saqlashni bozor munosabatlari orqali tartibga solishning xalqaro amaliyoti. i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. -T.: TDIU, 2001. – 21 b.
5. Turtayev M.R. Marketing meditsinskix uslug v usloviyax rynochnyx reform i puti yego sovershenstvovaniya. Avtoreferat dis. na soisk.uchen.stepeni k.e.n. - T.: TGEU. 2005 - 23 s.
6. Umurzaqova M.N. O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilishda tibbiy sug'urtani rivojlantirish istiqbollar i.f.f.d. (Phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. -T.: TDIU, 2021. – 26 b.
7. Bazarov Z.X.O'zbekistonda tibbiy sug'urtalash amaliyotini takomillashtirish. i.f.f.d(Phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. -T.: TDIU, 2021. – 26 b.
8. Хайруллаева Т.Г. Социально-экономические аспекты реформирования здравоохранения Республики Узбекистан в новых экономических условиях. Автореферат дис. на соиск.учен.степени к.э.н. -T.: АН РУз. 2004 - 26 с.
9. Qodirov A.A. Tibbiyot tarixi.-T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2005. – B 54.
10. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotining mustaqillik yillaridagi (1990-2010 yillar) asosiy tendensiya va ko'rsatkichlari hamda 2011-2015 yillarga mo'ljallangan prognozlar: statistik to'plam. – T.: "O'zbekiston", 2011. – B. 21.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/3107036>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>